

प्रतिमान

समय समाज संस्कृति

जनवरी-जून, 2020 (वर्ष 8, अंक 15)

समाज-विज्ञान और मानविकी की पूर्व-समीक्षित अर्धवार्षिक पत्रिका

प्रधान सम्पादक
अभय कुमार दुबे

सम्पादक
आदित्य निगम, रविकान्त, हिलाल अहमद, प्रभात कुमार

सम्पादकीय प्रबंधन (मानद)

कमल नयन चौबे

सहायक सम्पादक

नरेश गोस्वामी

सम्पादकीय सलाहकार : धीरूभाई शेठ, राजीव भार्गव, विजय बहादुर सिंह, राधावल्लभ त्रिपाठी, शम्सुरहमान फ़ारूक़ी, सुधीर चंद्र, शाहिद अमीन, विवेक शानबाग, किरण देसाई, सतीश देशपाण्डे, गोपाल गुरु, हरीश त्रिवेदी, शैल मायाराम, विश्वनाथ त्रिपाठी, फ्रंचेस्का ओसीनी, निवेदिता मेनन, मैनेजर पाण्डेय, आलोक राय, उज्वल कुमार सिंह और संजय शर्मा

डिज़ाइन : मृत्युंजय चटर्जी, सम्पादकीय सहयोग : मनोज मोहन, कम्पोज़िंग : चंदन शर्मा

CSDS भारतीय भाषा कार्यक्रम
विकासशील समाज अध्ययन पीठ (सीएसडीएस)

29, राजपुर रोड, दिल्ली-110054 फ़ोन : 91.11. 23942199

ईमेल : pratiman@csds.in; वेबसाइट : www.csds.in/pratiman

+

 वाणी प्रकाशन

21-ए, दरियागंज, नयी दिल्ली-110002 फ़ोन : 91.11.23273167, 23275710

ईमेल : vaniprakashan@gmail.com; वेबसाइट : www.vaniprakashan.com

यहाँ प्रकाशित रचनाओं का सर्वाधिकार रचनाकारों के पास है, जिसके शैक्षणिक और गैर-व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए प्रकाशक से इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता, लेखक/प्रकाशक को इत्तला कर दें तो उन्हें बेहद खुशी होगी।

सेंटर फ़ॉर द स्टडी ऑफ़ डिवेलपिंग सोसाइटीज़, 29, राजपुर रोड, दिल्ली-110054 के निदेशक संजय कुमार के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक अमिता माहेस्वरी, वाणी प्रकाशन, 21-ए, 4695, दरियागंज, नयी दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित और ऑफ़शन प्रिंटोफ़ास्ट, 41, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110092 में मुद्रित। सम्पादक : अभय कुमार दुबे

मूल्य : व्यक्तिगत : ₹ 350, संस्थागत : ₹ 500

विदेशों के लिए : \$ 20+ डाक खर्च अतिरिक्त या किसी अन्य मुद्रा की समकक्ष राशि

ISSN: 2320-8201